

Tatiana **CARTELEANU**

formator, C.E. PRO DIDACTICA

Citind curriculumul de istorie

Rezumat: Articolul abordează aspectul terminologic al studierii disciplinei școlare Istoria românilor și universală din perspectiva competenței specifice nr. 1 „Utilizarea limbajului istoric în diverse situații de învățare și de viață, respectând cultura comunicării” în gimnaziu. Într-o formă grafică ilustrativă este reprezentată nu doar relația de implicare dintre unitățile de competență, ci devin vizibile progresul și diferența calitativă a impactului pe care îl poate avea fiecare unitate de competență asupra finalității, în lumina taxonomiei lui

Bloom-Anderson. Sunt cercetate unitățile de competență stipulate de curriculum și este analizată structura lor: pe verticală (pe clase, pentru treapta gimnazială) și pe orizontală (în planul configurației constituenților: cunoștințele, abilitățile, deprinderile existențiale, capacitatea de învățare, cultura comunicării). La competența specifică nr. 1 sunt racordate activitățile de învățare recomandate și produsele evaluabile care ar putea proba gradul de apropiere a termenilor și nivelul de stăpânire a terminologiei istorice.

Cuvinte-cheie: curriculum, istoria românilor și universală, competență specifică, unități de competență, unități de conținut, terminologie, activități de învățare.

Abstract: The article examines the terminological aspect of studying the History of the Romanians and World History school subject in gymnasium from the perspective of the specific competence No.1: “Using historical language in various learning and life circumstances, respecting the culture of communication”. Graphic tools highlight both the mutual implication of competence units and the progress and qualitative difference of the impact each content unit would have on its respective finality, in the light of the Bloom-Anderson taxonomy. We analyze the content units listed in the curriculum, as well as their structure: vertically (by gymnasium class) and horizontally (at constituent configuration level: knowledge, skills, existential skills, learning capacity, and culture of communication). A connection is established between the specific competence No.1 and those recommended learning activities and assessable student work that may help test the degree of term adoption and the extent to which mastery of historical terminology has been achieved.

Keywords: curriculum, History of the Romanians and World History, specific competence, competence units, content units, terminology, learning activities.

Când, în depărtatul 1998, am început cursul de *Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice* la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, mulți dintre noi ne-am arătat surprinși de una dintre ideile susținute de formatorii americani: „Din când în când, profesorii ar trebui să schimbe între ei materiile predate”. Aceasta e experiența pe care o încerc acum: să citesc un curriculum gimnazial de pe altă arie decât cea care mi-e familiară din perspectiva profesorului de limbă și literatură (situație departe de a fi ireală, în circumstanțele școlii de astăzi). Și pentru început nu mă voi aprofunda mai departe de competența specifică nr. 1 a curriculumului de istoria românilor și universală.

Firească în esența sa didactică, exigența de formare a competenței specifice nr. 1 – „Utilizarea limbajului istoric în diverse situații de învățare și de viață, respectând cultura comunicării” [1, p. 12], îi revine profesorului, cursului,

manualului și lecției de istorie numai în măsura în care, la momentul când începe studiul disciplinei, elevul are competențe de comunicare. Ea se poate dezvolta și edifica doar sprijinindu-se pe fundamentul unui vocabular de uz general, asimilat la vârsta adecvată, pe deprinderea de a comunica lejer în enunțuri finite și de a elabora texte orale și scrise de diferite facturi. Nu mai puțin importantă este și deprinderea de a asimila cuvinte noi, înțelegându-le esența, localizându-le în memorie, în câmpuri lingvistice, și construindu-le relații cu alte unități de vocabular deja cunoscute. Anume pe această cale terminologia specifică domeniului va deveni operațională atât pentru studiul disciplinei respective, cât și pentru cultura generală a elevului și adultului.

Nu profesorul de istorie este cel chemat să rezerve timp și să investească în mod expres în dezvoltarea competenței de comunicare, dar – pentru ca elevul să fie motivat și inspirat la materia sa – anume dânsul devine și rămâne un model de manifestare a acestei competențe. Demonstrarea modului în care noțiunile și termenii istorici corespunzători pot fi utilizați în situații de viață începe prin întrebarea lor în situații de învățare.

Nu profesorul de istorie este cel care trebuie să-l învețe pe copiii ortografie, gramatică, stilistică sau punctuație, dar și profesorul de istorie va sta la straja comunicării corecte în limba de instruire și va insista ca elevii să respecte cultura comunicării. Și, ca orice profesor, dânsul este conștient de faptul că măiestria sa profesională rezidă în capacitatea de a concepe și de a realiza activități de învățare (de a proiecta și de a dirija „situații de învățare”) care vor fi reiterate și re-jucate în viață, atunci când competența foștilor săi elevi se va arăta în toată splendoarea ei, iar incompetența se va da în stambă.

În timpul studiilor, finalitățile legate de *Utilizarea limbajului istoric* se edifică pe **cunoașterea noțiunilor**

și **operaționalizarea termenilor**, dar nu se rezumă la aceste două filoane, ci presupun, în esență, capacitatea de a înțelege un mesaj la auz sau la lectură, de a pune întrebări sau de a răspunde la ele, de a susține o conversație, de a construi o alocuțiune sau un discurs. La încheierea studiilor, probarea competenței specifice nr. 1 este vizată de fiecare item, pentru că nici unul dintre răspunsuri nu va fi valid fără utilizarea terminologiei de specialitate.

Încercăm să descompunem în factori primi această competență, examinând structura ei din perspectiva finalităților pe care le are în vizor și a produselor evaluabile care ar putea-o proba. Pentru că are un rol decisiv în formarea personalității care știe pe ce lume trăiește, vom cerceta-o pe verticală (pe clase și pe trepte) și pe orizontală (în raport cu aspectele din care se construiește orice competență specifică: cunoștințele, abilitățile, deprinderile existențiale, capacitatea de învățare, cultura comunicării).

În forma grafică de mai jos reprezentăm nu doar relația de implicare dintre unitățile de competență, ci facem vizibil progresul și diferența calitativă și cantitativă a impactului pe care îl are fiecare unitate de competență asupra finalității. Sarcina noastră este facilitată de riguroarea cu care concepătorii de curriculum și-au construit viziunea asupra finalităților studierii istoriei. Așadar, pe parcursul celor 5 ani de studii gimnaziale elevul va putea [1, p. 13 și urm.]:

Cum arată trama competenței specifice *Utilizarea limbajului istoric în diverse situații de învățare și de viață, respectând cultura comunicării?* (Operăm cu noțiunea de *tramă* anume datorită faptului că, prin aceste unități de competență, se formează rețeaua de cunoștințe și deprinderi intelectuale, în sensul pe care i-l atribuie Michel Minder [Cf. 2, pp. 80-81].)

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 1.1.

Clasa a V-a: **Identificarea** termenilor specifici Preistoriei și Epocii Antice.

Clasa a VI-a: **Selectarea** din text a termenilor pentru descrierea evenimentelor/faptelor/proceselor istorice.

Clasa a VII-a: **Recunoașterea** termenilor istorici din diferite surse de informare.

Clasa a VIII-a: **Descrierea** evenimentelor/proceselor istorice din Epoca Modernă.

Clasa a IX-a: **Determinarea** termenilor-cheie ce caracterizează evenimente/procese/fenomene istorice din Epoca Contemporană.

Pe prima linie, considerăm generică unitatea de competență formulată pentru clasa a VII-a: **Recunoașterea termenilor istorici din diferite surse de informare**. Radical detașată de epoca studiată în această clasă, competența apare într-o formulă generală. Pentru clasa a V-a (**Identificarea termenilor specifici Preistoriei și Epocii Antice**), a VI-a (**Selectarea din text a termenilor pentru descrierea evenimentelor/faptelor/proceselor istorice**) și a IX-a (**Determinarea termenilor-cheie ce caracterizează evenimente/procese/fenomene istorice din Epoca Contemporană**) cerința este aceeași: să recunoască termenii specifici domeniului și să facă dovada acestei recunoașteri. Singura unitate de competență care solicită un alt produs, unul de sinteză, este cea stipulată pentru clasa a VIII-a: **Descrierea evenimentelor/proceselor istorice din Epoca Modernă**.

În interiorul structural al verbului *a recunoaște* se ascunde verbul *a cunoaște*: prin urmare, elevul va trebui să-și amintească ceea ce a cunoscut deja și să identifice unitățile lexicale solicitate. Ca operație intelectuală, îi cerem elevului **rememorarea/reamintirea**.

Vorbitor al limbii în care studiază, elevul deosebește lexicul de uz general de cel terminologic și poate explica esența noțiunilor cunoscute (în cazul nostru, a celor din domeniul istoriei, dar priceperea de a explica esența unei noțiuni ține de competența de comunicare și de cultură generală). Apreciem faptul că nu se solicită **definirea** termenilor, ci doar **identificarea** lor, însă ne dăm seama că probarea unei competențe cu adevărat încetățenite va reclama și o definiție cât mai exactă – dar nu în clasa a V-a! **Definirea** fiind o operație și o procedură lexicografică, înlocuirea ei prin **explicare** îi lasă elevului mai mult loc de întors, îi dă posibilitatea să manevreze noțiuni și termeni, să oscileze între *descriere*, *traducere* și *interpretare*, uneori chiar *aplicare* (dacă reușește să rememoreze și să citeze sintagme, contexte de utilizare, în loc să explice esența noțiunii).

Decisivă în studierea istoriei, ea este și prima din taxonomia Bloom-Anderson, cea care ține de **cunoștințele factuale**: informații, definiții, detalii specifice. În cazul istoriei, în hărțile mentale ale subiecților studiate, alături de termeni, se situează numele proprii și datele relevan-

te. Pentru acest segment al tramei, se pendulează între *amintire*, *înțelegere* și *aplicare* (iar *analiza*, *evaluarea* și *creația* vor fi abordate mai târziu). Elevul capabil să *numească*, *identifice*, *recunoască*, *determine*, *distingă*, *descopere*, *deosebească*, *aranjeze*, *definească*, *relateze* știe cum să recheme din memorie informațiile și să lucreze cu textul didactic istoric sau cu sursele originale.

Deși *identificarea* și *determinarea* sunt sinonime deseori absolut interșanjabile, între *Identificarea termenilor specifici Preistoriei și Epocii Antice* din clasa a V-a și *Determinarea termenilor-cheie ce caracterizează evenimentele/procese/fenomene istorice din Epoca Contemporană* din clasa a IX-a e o distanță exprimată curricular în conținuturi și abilități; *mutatis mutandis*, acestea se materializează în activități de învățare și cerințe de evaluare absolut diferite ca factură și ca esență, de la inductiv la deductiv.

Iată cum poate fi detaliată această unitate de competență, în perspectiva celor 5 componente din care se constituie o competență:

- 1. Cunoașterea** informației de cultură generală, necesare pentru studierea istoriei; a noțiunilor vizate de conținuturile curriculare; a noțiunilor de *termen* și *termen-cheie*.
- 2. Abilitatea** de a recurge la diverse modalități de identificare a termenilor (sublinierea, evidențierea, marcarea, extragerea, glosarea).
- 3. Deprinderile existențiale** de a delimita cuvintele-termeni de cuvintele de uz comun; de a completa un glosar pentru propriul portofoliu.
- 4. Capacitatea de învățare** se va manifesta în adresarea către dicționare, glosare, enciclopedii la primul contact cu sursele istorice care operează cu termeni necunoscuți sau cunoscuți sumar (în timpul studiului, lecturii, vizionării, vizitelor și excursiilor etc.).
- 5. Cultura comunicării** se va face văzută în prezentarea termenilor identificați (oral, în scris, prin multimedia); cunoașterea termenilor și a contextelor sintagmatiche în care aceștia pot fi utilizați (regimul, solidaritățile lexicale, restricțiile de combinatorică).

Dintre activitățile și produsele de învățare recomandate de curriculumul disciplinar pentru această competență specifică, selectăm:

Clasa a V-a: Exerciții de identificare a termenilor specifici Preistoriei și Epocii Antice.

Clasa a VII-a: Exerciții pentru identificarea termenilor istorici Epocii Moderne în diferite texte, surse mass-media, reviste, emisiuni TV etc.

Clasa a VIII-a: Alcătuirea unui glosar de termeni specifici epocii studiate.

Deși ideea cu glosarul apare abia în clasa a VIII-a, perspectiva unitate de competență se poate materializa într-o piesă de portofoliu de tip glosar începând cu clasa a V-a.

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 1.2.

Clasa a V-a: **Redarea** prin cuvinte proprii a sensului termenilor istorici studiați.

Clasa a VI-a: **Explicarea** termenilor specifici Epocii Medievale.

Clasa a VII-a: **Aplicarea** termenilor în compararea evenimentelor/proceselor istorice din Epoca Modernă.

Clasa a VIII-a: **Aplicarea** termenilor istorici în analiza schimbărilor survenite în societatea modernă.

Clasa a IX-a: **Operarea** cu termeni istorici specifici Epocii Contemporane în elaborarea comunicărilor orale și scrise.

Cu ochiul neînarmat, pe linia a doua se face remarcă schimbarea finalității în raport cu această unitate de competență: substantivele deverbale ce reperatează operațiile intelectuale solicitate sunt îndreptate spre un produs care necesită implicare și participare, deci devine măsurabilă o contribuție proprie vizibilă. Aici sunt vizate deja **cunoștințele procedurale**, care vor include utilizarea algoritmilor, a tehnicilor și metodelor de muncă intelectuală și, respectiv, aplicarea lor oportună în activitățile de învățare. Ca operații intelectuale, îi cerem elevului **înțelegerea și aplicarea**.

Înțelegerea (sau **comprehensiunea**) este abilitatea de a-și construi propriile sensuri și semnificații, făcând dovada verbală a decodării conținutului sau arătând dexteritatea asimilată. Subcategoriile acestui proces includ *traducerea, interpretarea, exemplificarea, clasificarea, rezumarea, deducerea, compararea și explicarea*. *Redarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor și explicarea termenilor specifici*, ambele solicitând dovada înțelegerii sau a interpretării, sunt trepte spre facilitarea sarcinilor de aplicare.

Aplicarea se referă la utilizarea unui procedeu învățat într-o situație familiară sau una nouă. **Rememorarea**, operație-cheie pentru unitățile de competență de pe prima linie, devine aici piatră de temelie: elevul urmează să-și amintească termenii și, în funcție de aceștia, datele, ideile, principiile, criteriile, numele etc. necesare pentru realizarea sarcinii, să utilizeze reprezentările abstracte în cazuri particulare. Saltul spre *aplicare* este vădit nou: *aplicarea termenilor în compararea evenimentelor/proceselor; aplicarea termenilor istorici în analiza schimbărilor survenite*. În aceste două poziții, este explicită operația intelectuală (*compararea și analiza*), dar nu este vizibil produsul evaluabil așteptat/scontat, ceea ce trebuie să însemneze că profesorul este liber să evalueze cum se manifestă competența specifică dată în diferite produse. Indicat în mod expres în formularea pentru clasa a IX-a, *Operarea cu termeni istorici specifici Epocii Contemporane în elaborarea comunicărilor orale și scrise (s.n.)*, produsul este unul general și generic, deoarece prin comunicări orale și scrise profesorul poate avea în vedere orice lucrare stipulată de

curriculum – discurs, dialog, interviu, reportaj, relatare, povestire, prezentare, comentariu, descriere, studiu, eseu, scrisoare, portret al personalității istorice, text argumentativ etc. [1, pp. 17-35] – sau cunoscută ca tradițională în predarea istoriei (expunere, prezentare cu suport vizual – de exemplu, la hartă, extemporal, rezumat, referat ș.a.).

Iată cum poate fi detaliată această unitate de competență, în perspectiva celor 5 componente din care se constituie o competență:

- 1. Cunoașterea** termenilor specifici epocii indicate; a cerințelor față de comunicările orale și scrise de diferite tipuri; a algoritmilor de elaborare a comunicărilor structurate.
- 2. Abilitatea** de a selecta termenii necesari discursului istoric dat; de a include termenii solicitați în textul comunicării orale sau scrise; de a explica termenii în cadrul discursului sau imediat după încheierea lui.
- 3. Deprinderile existențiale** se vor manifesta prin: responsabilitate în discuții, dialoguri, dezbateri etc.; grija pentru calitatea produsului prezentat, respectând cerințele; atitudinea corectă și onestă față de proprietatea intelectuală; capacitatea de a aprecia credibilitatea surselor de informare, evitând răspândirea știrilor false.
- 4. Capacitatea de învățare** se va proba prin dezvoltarea spiritului de observație versus ceea ce se întâmplă în istoria contemporană; organizarea informațiilor din diferite surse într-un produs de sinteză; manifestarea interesului pentru noi experiențe de învățare eficiente, strategii de discuție și prezentare.
- 5. Cultura comunicării** va avea în vizor expunerea rezumativă sau detaliată a informațiilor; prezentarea termenilor identificați (oral, în scris, prin resurse multimedia); comunicarea în limbaj istoric adecvat; comunicarea în varianta standard a limbii române.

Dintre activitățile și produsele de învățare recomandate de curriculumul disciplinar pentru această competență specifică, le selectăm pe cele formulate expres în raport cu unitatea de competență 1.2.:

Clasa a VI-a: Completarea textului lacunar cu termenii propuși. Construirea de integrale/rebusuri cu termeni istorici noi.

Clasa a VII-a: Formarea perechilor logice din termenii istorici propuși.

Clasa a VIII-a: Alcătuirea unui glosar de termeni specifici epocii studiate. Exerciții de utilizare a termenilor istorici cunoscuți în situații noi de comunicare.

În această ordine de idei, „situațiile noi de comunicare” fac un tandem fericit cu noile produse evaluabile și permit desprinderea elevului de buchea manualului școlar.

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 1.3.

Clasa a V-a: **Utilizarea** termenilor istorici specifici Preistoriei și Epocii Antice în elaborarea enunțurilor/textelor.

Clasa a VI-a: **Redactarea** enunțurilor/textelor, utilizând termenii istorici.

Clasa a VII-a: **Formularea** corectă a întrebărilor, folosind termenii istorici specifici Epocii Moderne.

Clasa a VIII-a: **Elaborarea** enunțurilor/textelor, folosind termeni istorici ce reflectă evoluția omenirii în Epoca Modernă.

Clasa a IX-a: **Formularea** aprecierilor, concluziilor privind evenimentele/faptele/procesele și fenomenele istorice studiate.

Pe linia a treia se remarcă orientarea spre utilizarea termenilor și elaborarea textelor. Unitățile de competență pentru clasele a V-a, a VI-a și a VIII-a sunt trepte vizibile spre demonstrarea competenței în clasa a VII-a și a IX-a, iar ca operații intelectuale, îi cerem elevului **înțelegerea, aplicarea, analiza**.

Analiza apare ca procedură nouă, care constă în descompunerea cunoștințelor în părți și considerarea relației dintre părți și structura generală. Elevii analizează prin **diferențiere, organizare și atribuire**. **Diferențierea** termenilor specifici unei anumite epoci și înțelegerea faptului de ce anume acest termen desemnează noțiunea dată în epoca respectivă, precum și documentarea privind originea termenului sau a semnificației pe care și-o dezvoltă un cuvânt de uz general, devenind termen, vor fi dovezi indubitabile ale competenței respective, indiferent dacă se cere *utilizare, redactare sau formulare*. **Organizarea** informației pe care o comportă noțiunile îi cere elevului *modificare, combinare, clasificare, ierarhizare, integrare*. **Atribuirea** reclamă *identificarea și explicarea* legăturilor, a relațiilor, a principiilor, *examinarea* unor surse primare etc. Toate acestea se vor manifesta în cadrul producerii de enunțuri și texte cu conținut istoric, al formulării întrebărilor, aprecierilor, concluziilor.

Deosebit de interesantă devine prescripția pentru clasa a VII-a: **Formularea corectă a întrebărilor, folosind termenii istorici specifici Epocii Moderne**. Ne propunem să trecem peste „termenii specifici Epocii Moderne” și să o privim ca pe o unitate de competență necesară în raport cu oricare termeni istorici.

Iată cum poate fi examinată detaliat această unitate de competență, în perspectiva celor 5 componente din care se constituie o competență:

1. **Cunoașterea** conținutului despre care se formulează întrebările; a termenilor istorici specifici subiectului abordat; a modalităților de a construi întrebări; a tipologiei întrebărilor (închise/deschise).
2. **Abilitatea** de a extrage din informația cunoscută subiecte pentru formularea întrebărilor; de a for-

mula întrebări variate ca structură și tipologie; de a formula răspunsuri la propriile întrebări.

3. **Deprinderile existențiale** de a formula întrebări exacte; de a accepta răspunsuri divergente la întrebările deschise; de a discuta civilizată în caz de disensiuni.
4. **Capacitatea de învățare** se va manifesta în selectarea termenilor adecvați pentru subiectul dat; verificarea semnificației termenilor (în dicționare, glosare etc.), înainte de a formula întrebarea; consultarea propriului portofoliu de acumulare; identificarea independentă a unor surse noi de informare și documentare; dezvoltarea competenței digitale.
5. **Cultura comunicării** se va proba în construirea corectă a enunțurilor (interogative sau informative); lansarea enunțurilor interogative sau informative cu intonația adecvată; plasarea corectă a accentelor logice în enunțurile interogative; expunerea rezumativă sau detaliată a informațiilor; comunicarea în limbaj istoric adecvat; comunicarea în varianta standard a limbii române.

Dintre activitățile și produsele de învățare recomandate de curriculumul disciplinar pentru această competență specifică, le selectăm pe cele formulate expres în raport cu unitatea de competență 1.3.:

Clasa a VI-a: Completarea textului lacunar cu termenii propuși. Construirea de integrale/rebusuri cu termeni istorici noi.

Clasa a VIII-a: Exerciții de utilizare a termenilor istorici cunoscuți în situații noi de comunicare.

Astfel ni se prezintă curriculumul la istorie atunci când obiectivul nostru este să examinăm gradul în care cunoașterea limbii de instruire poate contribui la formarea unei competențe curriculare, dar și contribuția pe care studierea istoriei o poate aduce la formarea vocabularului activ al elevului de gimnaziu.

Salutabilă din orice punct de vedere, prezența unei liste de termeni pentru fiecare clasă este acel atu cu care pornește la drum profesorul când începe predarea istoriei în clasa a V-a. Acești termeni devin funcționali în două etape: pătrund prin manualul școlar sau prin discursul profesorului și se încetățenesc prin activități de învățare. Iar operaționalizarea lor veritabilă se face văzută la evaluările de certificare și în vocabularul adulților.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum Național. Aria curriculară *Educație socioumanistică*. Istoria românilor și universală. Clasele V-IX. Chișinău, 2019.
2. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.